

FARMACOLOGIA: PRÁTICAS SEGURAS PARA PREVENÇÃO DE ERROS NA ADMINISTRAÇÃO DE MEDICAMENTOS

Deyse Gomes Viana Fontenele¹
Heloisa Helena Vieira de Menezes²
Thayssa Ricardo Ribeiro Meireles³
Caren Nádia Soares de Sousa⁴

RESUMO: A administração de medicamentos é de responsabilidade da equipe de enfermagem, sendo o enfermeiro o líder desse processo devendo conhecer as características do medicamento, suas interações e efeitos adversos para evitar erros. O uso do protocolo dos "nove certos" recomendado pela Anvisa, é essencial para prevenir eventos destoantes. Trata-se de uma reflexão crítica acerca da administração de medicamentos, onde como material para a reflexão foram utilizados estudo de seis artigos publicados no período de 2001 a 2019, um livro, dois protocolos do Ministério da Saúde e um parecer e uma resolução do Conselho Federal de Enfermagem. A administração de medicamentos envolve responsabilidades legais e éticas, conforme a legislação brasileira, que atribui ao enfermeiro a competência de planejar, calcular doses e monitorar efeitos, evitando danos por imperícia, imprudência ou negligência. Os erros de medicação podem ocorrer em diversas etapas, como prescrição, preparo e administração, e são agravados pela sobrecarga de trabalho, falta de conhecimento e estresse dos profissionais. O texto ressalta a importância da educação e treinamento dos enfermeiros, além da implementação de protocolos seguros e da conscientização sobre a identificação e correção de falhas no processo de administração de medicações, visando a segurança e bemestar do paciente.

Palavras-chave: Segurança. Certos da administração de medicamentos. Enfermagem.

¹Discente do curso de enfermagem. E-mail: deyse.enfermegem23@gmail.com

²Discente do curso de enfermagem. E-mail: helena_fp@hotmail.com

³Discente do curso de enfermagem. E-mail: thayssameireles393@gmail.com

⁴Docente do curso de enfermagem do UNIGRANDE. Doutora em Farmacologia. E-mail: carensoares@unigrande.edu.br

1. INTRODUÇÃO

A equipe de enfermagem é responsável pela administração de medicamentos em qualquer instituição de saúde, sendo o enfermeiro o líder nesse processo, é o responsável pelo planejamento, orientação e supervisão das ações relacionadas à terapia medicamentosa, sendo necessário o conhecimento sobre a droga a ser administrada, sua ação, via de administração, interações e efeitos adversos, a fim de evitar um erro de medicação. Na administração de medicamentos segundo a Anvisa a aplicabilidade do protocolo dos “nove certos” é uma estratégia eficaz para a prevenção de eventos adversos (FERREIRA, ALVES *et al.*, 2014).

Erro de medicação, segundo a *National Coordinating Council for Medication Error Reporting and Prevention* consiste em qualquer evento evitável que cause ou induza o uso inadequado de um medicamento estando a medicação no controle do profissional de saúde, paciente ou consumidor. Eventos adversos é uma falha no processo de medicação, podendo ser na prescrição, na liberação do medicamento, no preparo, no manejo e no monitoramento. Identificar é fundamental na etapa que antecede a administração do medicamento no paciente. Um fator que contribui para a maior incidência de atos inadequados na administração de medicamentos está vinculada a sobrecarga enfrentada pelos profissionais que precisam atender um grande número de pacientes, além do acúmulo de tarefas, a insuficiência de pessoal, falta de foco, falta de conhecimento e falta de experiência são elementos significativos na ocorrência de erros (NASCIMENTO *et al.*, 2016).

A administração de medicamentos envolve uma série de responsabilidades legais e éticas que os profissionais de enfermagem devem cumprir para garantir a segurança e bem-estar dos pacientes. Segundo a legislação brasileira, a administração de medicamentos é uma atribuição da enfermagem conforme o Decreto nº 94.406/1987, que regulamenta a Lei nº 7.498/1986, que dispõe sobre o exercício da Enfermagem. Definem-se nestes documentos, os direitos, as competências das diferentes categorias da Enfermagem, além das penalidades a serem impostas aos infratores dos preceitos éticos. Significa que enfermeiros possuem a formação e a competência para avaliar a situação clínica do paciente, calcular dosagens, administrar medicamentos e observar reações adversas, tudo de acordo com as normativas vigentes, conforme Resolução do COFEN nº 564/ 2017; no art. 45 apresenta o dever que o profissional tem de “prestar assistência de Enfermagem livre de danos decorrentes de imperícia, negligência ou imprudência” (ESTRELA *et al.*, 2021; COREN/PR nº 016/2022).

O objetivo dessa pesquisa é destacar a importância da administração segura de medicamentos pela equipe de enfermagem, baseado em artigos científicos, livros e documentos normativos, refletindo sobre o papel do enfermeiro, sua responsabilidade ética e legal, em identificar fatores que contribuem para incidência de erros e propor medidas para melhorar a segurança na administração de medicamentos, com objetivo final de garantir a segurança e bemestar dos pacientes.

Trata-se de uma reflexão crítica realizada através de uma abordagem qualitativa, utilizando a revisão da literatura existente como principal ferramenta de análise. Inicialmente, foi feito um levantamento de artigos, livros e estudos relevantes sobre o tema, buscando compreender as diferentes perspectivas e debates existentes na área. A seleção das fontes foi baseada em critérios como relevância, atualidade e impacto acadêmico. Após a coleta, os textos foram analisados em termos de argumentos principais, metodologias utilizadas pelos autores e resultados apresentados. Além disso, foram realizadas anotações reflexivas sobre como essas ideias se relacionam com a prática atual e quais lacunas ou contradições podem ser identificadas nas discussões existentes. A análise crítica buscou ir além da simples descrição, propondo uma interpretação que questionasse as premissas e implicações das conclusões encontradas.

Por fim, as reflexões resultantes foram organizadas em temas centrais, permitindo uma discussão estruturada que integrasse os diversos pontos de vista abordados na literatura. Essa metodologia proporcionou uma compreensão aprofundada do tema e facilitou a identificação de novas direções para futuras pesquisas.

2. ANÁLISE E COMENTÁRIO DO CONTEÚDO

Sendo um papel crucial da equipe de enfermagem no processo de administração de medicamentos, exigindo do enfermeiro um vasto conhecimento sobre a terapia medicamentosa para prevenir erros, segundo (FERREIRA, ALVES *et al.*, 2014). A responsabilidade da enfermagem nessa função envolve aspectos legais e éticos, conforme estabelecido pelo Decreto nº 94.406/1987 e pela Resolução COFEN nº 564/2017, que reforçam a necessidade de uma prática livre de imperícia, negligência ou imprudência, em (ESTRELA *et al.*, 2021; COREN/PR nº 016/2022).

Os erros de medicação são eventos evitáveis que podem ocorrer em diversas etapas do processo, como prescrição, preparo e administração. Esses erros são agravados por fatores

como sobrecarga de trabalho, insuficiência de pessoal, falta de foco e de experiência, conforme argumentado por (NASCIMENTO *et al.*, 2016). Isso revela uma vulnerabilidade significativa no cotidiano dos profissionais de enfermagem, que muitas vezes enfrentam condições estressantes que podem impactar diretamente a segurança dos pacientes.

Nesse contexto, na administração de medicamentos, a presença de enfermeiros é imprescindível para garantir que todas as etapas do manejo dos fármacos sigam seguras. Sendo fundamental que seja garantida a segurança ao paciente na administração de medicamentos e, para minimizar as falhas, há um protocolo “Segurança na Prescrição, uso e Administração de Medicamentos”, publicado pela Anvisa conhecida como os “nove certos”, é uma estratégia eficaz para prevenção de eventos adversos, essa medida abrange a verificação do paciente certo; medicamento certo; via certa; hora certa; dose certa; registro correto da administração do medicamento; orientação correta; forma certa; resposta certa. A importância do enfermeiro é inegável para assegurar que os tratamentos sejam administrados de forma eficiente e segura, promovendo a recuperação e o bem-estar geral dos pacientes. Isso não só eleva a qualidade do atendimento, mas também constrói um ambiente de confiança e segurança no processo de cuidados de saúde, visto em (COIMBRA *et al.*, 2001; COREN/PR nº 016/2022) a adoção desse tipo de prática reflete não apenas a competência técnica, mas também o compromisso ético dos profissionais de enfermagem de não causar danos ao paciente.

A literatura também aponta a necessidade de analisar as práticas de preparo e medidas adotadas para prevenção de eventos adversos na administração de medicamentos da equipe de enfermagem, com objetivo de descrever processos de prevenção de erros, expor a implementação do programa nacional de segurança do paciente aos estudantes e profissionais de enfermagem com ênfase nas práticas seguras para prevenção de erros na administração de medicamentos. Portanto é importante toda conscientização da equipe de enfermagem, em identificar o erro, detectar falhas e evitá-las, a segurança na administração de medicamentos é indispensável, como evidenciado por (GALIZA *et al.*, 2014).

Por fim, (ROCHA *et al.*, 2019) reforçam que, os deslizes ou erros mais comuns de administração de medicamentos podem estar relacionados com atos inseguros seguidos por carência do conhecimento e erros na execução de protocolo. Condições que provocavam erros na administração de medicamentos incluem: comunicação inadequada (prescrição, documentação, transcrição da medicação), problemas com abastecimento de medicamentos e armazenamento, erros no gerenciamento de fármacos, problemas relacionados a fadiga e o

estresse no ambiente de trabalho durante a administração de medicamento. Ademais, a equipe de enfermagem é frequentemente descrita como a que está sempre presente e, portanto, responsável pela prevenção de erros de medicação no último estágio desse processo: a administração. Nesse sentido, torna-se importante a aplicação de intervenções como treinamentos para os profissionais sobre administração segura de medicamentos, reconhecimento e notificação na ocorrência de erros/eventos adversos. Todas essas sugestões podem ser estratégias iniciais em busca de maior segurança ao paciente. A Enfermagem é responsável pela etapa final na administração de medicamentos. Falhas cometidas ao longo do processo de administração nem sempre são percebidas, o que exige compromisso da categoria na correção de erros ocorridos anteriormente, prevenindo e garantindo a segurança do paciente.

3. CONSIDERAÇÕES FINAIS

A importância do papel da equipe de enfermagem na administração segura de medicamentos, sendo o enfermeiro o responsável por liderar, planejar e supervisionar esse processo. Para garantir a segurança do paciente, é fundamental a adoção de práticas adequadas, como a implementação do protocolo dos "nove certos", que visa a prevenção de eventos adversos. Destacando a necessidade de conscientização contínua e treinamentos para evitar erros de medicação, que muitas vezes são causados por sobrecarga de trabalho, falta de conhecimento e comunicação inadequada. A responsabilidade da enfermagem vai além da administração dos medicamentos, abrangendo a identificação e correção de erros ao longo do processo, assegurando que o cuidado seja livre de falhas e promova o bem-estar do paciente. Portanto, a segurança na administração de medicamentos depende de práticas preventivas, compromisso com a correção de erros e a aplicação de medidas educacionais que envolvam toda a equipe de enfermagem, visando a qualidade e segurança no atendimento.

REFERÊNCIAS

- BRASIL, MINISTÉRIO DA SAÚDE, **Protocolo de Segurança na prescrição, uso e administração de medicamentos**, 2013. Disponível em: <https://www20.anvisa.gov.br/segurancadopaciente/index.php/publicacoes/item/seguranca-naprescricao-uso-e-administracao-de-medicamentos>. Acesso em: 07/10/2024
- COFEN. Conselho Federal de Enfermagem. Parecer Técnico COREN/PR N° 016/2022. Disponível em: <https://ouvidoria.cofen.gov.br/coren-pr/transparencia/75136/download/PDF>. Acesso em: 09/10/2024
- COIMBRA, JAH. CASSIANI, SHB. RESPONSABILIDADE DA ENFERMAGEM NA ADMINISTRAÇÃO DE MEDICAMENTOS: Algumas reflexões para uma prática segura com qualidade de assistência, **Revista Latino-Americana de Enfermagem**, São Paulo, março de 2001. Disponível em: <https://www.scielo.br/j/rlae/a/8zQnSMpFDHvp7YcDXQZFJZw/?lang=pt>. Acesso em: 09/10/2024
- ENFERMAGEM, Conselho Federal de, **Resolução COFEN nº 564/2017**, Aprova o novo Código de Ética dos Profissionais de Enfermagem. Disponível em: <https://www.cofen.gov.br/resolucao-cofen-no-5642017/>. Acesso em: 07/10/2024
- ESTRELA, DM Alves. SOUSA, TP Borges de. **Cálculo e administração de medicamentos: legislação, técnica e exercícios para a segurança do paciente e do profissional**. 2ª Edição. Local: São Paulo. Editora Senac, 2021
- FERREIRA, MM de Menezes. JACOBINA, FM Barberino. ALVES, F da Silva. O PROFISSIONAL DE ENFERMAGEM E A ADMINISTRAÇÃO SEGURA DE MEDICAMENTOS, **Revista Enfermagem Contemporânea**, Bahia, Junho de 2014. Disponível em: <https://journals.bahiana.edu.br/index.php/enfermagem/article/view/208>. Acesso em: 09/10/2024
- GALIZA, DDF. MOURA OF. BARROS VL. LUZ GOA. PREPARO E ADMINISTRAÇÃO DE MEDICAMENTOS: ERROS COMETIDOS PELA EQUIPE DE ENFERMAGEM, **Revista Brasileira de Farmácia Hospitalar e Serviços de Saúde**, São Paulo, junho de 2014 Disponível em: <https://www.rbfhss.org.br/sbrafh/article/view/197/198>. Acesso em: 10/10/2024
- NASCIMENTO, M Araújo. FREITAS, K. OLIVEIRA, CG Santos de. ERROS NA ADMINISTRAÇÃO DE MEDICAMENTOS NA PRÁTICA ASSISTENCIAL DA EQUIPE DE ENFERMAGEM: Uma revisão sistemática, **Caderno de graduação: Ciências Biológicas e da saúde**, Sergipe, Outubro de 2016. Disponível em: <https://periodicos.set.edu.br/cadernobiologicas/issue/view/204>. Acesso em: 09/10/2024
- ROCHA, MAP Júnior. FONTES, FL de Lima. PINHO, LF. Etc. DESAFIOS E PERSPECTIVAS PARA A ADMINISTRAÇÃO SEGURA DE MEDICAMENTOS PELA ENFERMAGEM, **Revista Eletrônica Acervo Saúde**, São Paulo, junho de 2019. Disponível em: <https://acervomais.com.br/index.php/saude/article/view/452>. Acesso em: 10/10/2024
- SAÚDE, Instituto Brasileiro para a Excelência em, **O 9 certos da administração de medicamentos**. 2021. Disponível em: <https://www.ibes.med.br/quais-sao-os-9-certos-daadministracao-de-medicamentos/>. Acesso em: 03/10/2024